

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 10
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

3-tom, 10 -son.

Oktabr 2023 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabjanov, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -

uy

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.98 /2023**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №10.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MCHJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 10

October, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.98 / 2023**

<http://journalseeker.research>

bib.com/view/issn/2181-

[2357](http://bib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2023). International journal of theoretical and practical research, 3(10).

ISSN 2181-2357

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 3, Номер 10.

Октябрь 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.98 /2023**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №10.

ISSN 2181-2357

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1.	Kudaiberdiev Akzhol, Sobirov Sardorbek Ilhom ugli, Pulatov Odiljon Tolib ugli	6
	<i>Synergy of innovation and digitalization: the way to high competitiveness of industrial enterprises</i>	
2.	Almanbetova Chynara, Mikhaylov Alexander Borisovich, Pulatov Odiljon Tolib ugli	20
	<i>Digital economy as a driving force of modern development: governance and financial innovation</i>	
3.	Abdullozade Nizam, Ismoiljonov Vosijon Zhamshid ugli, Mamadjanov Shokhrukhbek Mukhiddinovich	30
	<i>The digital revolution: designing a new generation of structural policies</i>	
	<i>Advertisement</i>	42
	<i>Our publications</i>	54

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 10 Volume: 3

Published: 31.10.2023

<http://alferganus.uz>

Citation:

Almanbetova Ch., Mikhaylov A.B., Pulatov O.T. (2023). Digital economy as a driving force of modern development: governance and financial innovation. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (10), 20-29.

Almanbetova Ch., Mikhaylov A.B., Pulatov O.T. (2023). Цифровая экономика как движущая сила современного развития: управление и финансовые инновации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (09), 20-29.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11003401>

QR-Article

Almanbetova Chynara

PhD, Osh State University, Osh,

Kyrgyzstan Republic

E-mail: ch.almanbet@gmail.com

Mikhaylov Alexander Borisovich

Fergana Polytechnic Institute, Fergana,

Uzbekistan.

E-mail: amikkhii@gmail.com

Pulatov Odiljon Tolib ugli

Student of the 1st year of "Management in

Production" faculty

Fergana Polytechnic Institute, Fergana,

Uzbekistan.

E-mail: sobirows0604@gmail.com

UDC 65.011

DIGITAL ECONOMY AS A DRIVING FORCE OF MODERN DEVELOPMENT: GOVERNANCE AND FINANCIAL INNOVATION

Abstract. *The article describes the central role of the digital economy as an engine of modern economic development and focuses on the importance of governance and financial innovation in this context. It analyses how digital tools and data are transforming traditional approaches to financial management and contributing to organisations' aspirations to stay ahead of the curve. The contribution of blockchain, artificial intelligence and machine learning technologies to improving financial transparency, risk management and optimising business processes is discussed. The authors highlight promising areas of investment and financial technology development, discussing their impact on the stability and sustainability of economic systems. Successful practices and challenges related to the integration of digital innovations into the economic space are discussed. The importance of innovation strategies*

in the adaptation of companies to rapidly changing market conditions is also highlighted. The article concludes by emphasizing that the digital economy and related managerial and financial innovations are having a profound and encompassing impact on the forms and methods of economic activity on a global scale.

Key words: *technology, economics, finance, digital economy, e-commerce, innovation.*

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ: УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ

Алманбетова Чынара

PhD, Ошский государственный университет, г. Ош, Республика Кыргызстан

E-mail: ch.almanbet@gmail.com

Михайлов Александр Борисович

Ферганский Политехнический институт, г. Фергана, Узбекистан

E-mail: amikkhii@gmail.com

Пулатов Одилжон Толиб угли

*Студент 1 курса факультета “Управление в производстве”
Ферганский Политехнический институт, г. Фергана, Узбекистан*

E-mail: sobirovs0604@gmail.com

Аннотация. *Статья описывает центральную роль цифровой экономики в качестве локомотива современного экономического развития и акцентирует внимание на важности управления и финансовых инноваций в этом контексте. В ней проводится анализ того, как цифровые инструменты и данные преобразуют традиционные подходы к финансовому управлению и содействуют стремлению организаций к опережающему развитию. Обсуждается вклад технологий блокчейн, искусственного интеллекта и машинного обучения в улучшение финансовой прозрачности, риск-менеджмента и оптимизации бизнес-процессов. Авторы отмечают перспективные направления инвестиций и развития финансовых технологий, обсуждая их влияние на стабильность и устойчивость экономических систем. Рассматриваются успешные практики и вызовы, связанные с интеграцией цифровых инноваций в экономическое пространство. Освещается и значение инновационных стратегий в адаптации компаний к быстро меняющимся рыночным условиям. В заключение статья подчеркивает, что цифровая экономика и сопутствующие управленческие и финансовые инновации оказывают глубокое охватывающее воздействие на формы и методы экономической деятельности в глобальном масштабе.*

Ключевые слова: *технологии, экономика, финансы, цифровая экономика, электронная коммерция, инновации.*

Введение

Быстрое развитие цифровых технологий оказало значительное влияние на мировую экономику, создав новые возможности и проблемы для бизнеса и правительств. Цифровая экономика включает в себя всю экономическую деятельность, основанную на цифровых технологиях, такую как электронная коммерция, онлайн-услуги и цифровые платежи. Эта цифровая трансформация привела к появлению новых бизнес-моделей, расширению возможностей подключения и улучшению доступа к рынкам. Кроме того, интеграция цифровых технологий в управление и финансы повысила эффективность, прозрачность и безопасность операций, стимулируя рост и инновации в различных секторах [1-61].

В нашем быстро развивающемся мире цифровая экономика стала важнейшей силой, стимулирующей рост, инновации и трансформацию во всех отраслях по всему миру. По мере того как общества внедряют цифровые технологии, роль управленческих и финансовых технологий в формировании траектории развития становится все более важной. В данной статье исследуется важность цифровой экономики, практики управления и финансовых технологий для поддержки устойчивого развития.

Основная часть

Цифровая экономика играет решающую роль в стимулировании роста, позволяя предприятиям охватить более широкую аудиторию, сократить расходы и улучшить качество обслуживания клиентов. Платформы электронной коммерции демократизировали доступ к рынкам, позволяя малому бизнесу и предпринимателям конкурировать на глобальном уровне. Цифровые технологии также помогли автоматизировать процессы, что привело к повышению эффективности и конкурентоспособности [24-48]. Кроме того, цифровая экономика создала новые рабочие места и навыки, которые способствуют экономическому росту и социальному развитию.

Появление цифровых технологий оказало существенное влияние на различные отрасли, особенно финансовую. Концепция цифровой экономики включает использование цифровых технологий для создания новых бизнес-моделей, повышения операционной эффективности, улучшения качества обслуживания клиентов и стимулирования экономического роста [8-24].

Одним из основных аспектов цифровой экономики являются финансовые технологии (FinTech), которые включают в себя широкий спектр инновационных решений, использующих технологии для предоставления финансовых услуг. Эти технологии изменили традиционные банковские и финансовые услуги, предложив более удобные, эффективные и экономичные способы управления деньгами, получения кредитов, осуществления платежей и инвестиций.

Цифровизация финансового сектора принесла ряд преимуществ, в том числе повышение финансовой доступности, улучшение доступа к капиталу для предприятий и частных лиц, повышение безопасности за счет усовершенствованного шифрования и биометрической аутентификации, а также оптимизацию процессов, которые сокращают документооборот и ручные ошибки.

Кроме того, интеграция искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна и анализа больших данных в финансовые технологии произвела

революцию в способах выполнения транзакций, оценки рисков и принятия решений. Эти технологии обеспечивают более быстрый и точный кредитный рейтинг, персонализированные финансовые консультации, алгоритмическую торговлю и обнаружение мошенничества в режиме реального времени [20-35].

Помимо возможностей, предоставляемых финансовыми технологиями, существуют также проблемы и риски, связанные с цифровой экономикой. К ним относятся угрозы кибербезопасности, проблемы конфиденциальности данных, проблемы соблюдения нормативных требований и потенциальные технологические сбои, которые могут привести к увольнению.

Правительства и регулирующие органы во всем мире находят баланс между инновациями и защитой потребителей, внедряя политику и правила цифровой экономики для решения этих проблем. Сотрудничество между заинтересованными сторонами отрасли, политиками и поставщиками технологий имеет важное значение для содействия устойчивому и ответственному росту цифровой экономики и финансовых технологий.

Важность технологий управления:

Технологии управления, такие как анализ данных, облачные вычисления и искусственный интеллект, произвели революцию в том, как организации работают и принимают решения. Инструменты анализа данных позволяют предприятиям извлекать ценную информацию из больших наборов данных, что приводит к принятию обоснованных решений и стратегическому планированию. Облачные вычисления позволили организациям хранить данные и получать к ним доступ удаленно, повышая эффективность совместной работы и гибкость. Технологии искусственного интеллекта, такие как алгоритмы машинного обучения, могут автоматизировать повторяющиеся задачи и повысить эффективность работы. Используя технологии управления, предприятия могут оптимизировать процессы, сократить затраты и стимулировать инновации [32-75].

Финансовые технологии, или финтех, произвели революцию в способах проведения и управления финансовыми операциями, предлагая безопасные, эффективные и экономичные решения. Цифровые платежные системы, такие как мобильные кошельки и одноранговые переводы, произвели революцию в способах обмена денег частными лицами и предприятиями, что привело к финансовой доступности и доступу к услугам. Технология блокчейн повысила безопасность и прозрачность транзакций, снизила уровень мошенничества и повысила доверие к финансовым системам. Кроме того, финтех-решения, такие как роботы-консультанты и платформы онлайн-кредитования, демократизировали доступ к финансовым услугам, предоставив частным лицам и предприятиям возможность принимать обоснованные решения и получать доступ к капиталу.

Цифровая экономика охватывает широкий спектр видов деятельности и транзакций, обеспечиваемых цифровыми технологиями, такими как искусственный интеллект, блокчейн, Интернет вещей и анализ больших данных. Эти технологии произвели революцию в работе предприятий, взаимодействии с клиентами и повысили эффективность. В современном взаимосвязанном мире

цифровая экономика служит катализатором инноваций, повышает производительность и создает новые потоки доходов.

Эффективные методы управления необходимы организациям, чтобы они могли воспользоваться возможностями, предоставляемыми цифровой экономикой.

Цифровая экономика, управление и менеджмент играют решающую роль в компании, стимулируя технологические инновации, контролируя эффективность, регулируя производительность и стимулируя рост.

Некоторые из ключевых моментов, которые выдвинули на первый план законопроект по мере его разработки:

1. Аудит эффективности:

Цифровые технологические процессы упрощаются, автоматизируя повторяющиеся и человеческие ошибки, что приводит к повышению эффективности и результативности.

2. Глобальные возможности.

Цифровая экономика разрушит географические барьеры на пути к экономическим выгодам, создаст новые возможности для торговли и сотрудничества, помогая глобальной аудитории.

3. Финансовая доступность.

Мобильные банковские услуги и компьютерные кошельки могут использоваться для расширения прав и возможностей людей в сообществах с помощью встроенных технологий, которые помогают в экономической интеграции и управлении ресурсами.

4. Принимайте решения на основе данных.

Внедрение цифровых технологий дает предприятиям ценную информацию из анализа данных, которая позволяет принимать обоснованные решения и стратегическое внедрение долгосрочного программного обеспечения.

5. Инновации и предпринимательство.

Цифровая экономика является благодатной почвой для инноваций и предпринимательства, позволяя стартапам и малому бизнесу менять традиционные отрасли и создавать новые рынки.

Однако, наряду с этими преимуществами, существуют и проблемы, которые необходимо решить:

1. Цифровой разрыв.

Неравенство в доступе к цифровым технологиям и навыкам может усугубить неравенство и лишить определенные группы людей благ цифровой экономики.

2. Риски кибербезопасности.

По мере увеличения цифровых транзакций растет и риск киберугроз и утечек данных, что требует надежных мер кибербезопасности для защиты конфиденциальных данных.

3. Проблемы регулирования.

Быстрые изменения в технологиях часто опережают нормативную базу, что приводит к проблемам в таких областях, как защита данных, конфиденциальность и налогообложение.

4. Недостаток навыков.

Цифровая экономика требует квалифицированной рабочей силы, знающей новейшие технологии, и это подчеркивает необходимость инвестировать в программы образования и профессиональной подготовки.

Чтобы решить эти проблемы и максимизировать преимущества цифровой экономики, правительства, предприятия и частные лица могут предпринять несколько действий:

1. Инвестируйте в инфраструктуру.

Правительства могут инвестировать в цифровую инфраструктуру, включая широкополосную связь и центры обработки данных, чтобы обеспечить широкое использование цифровых технологий.

2. Содействие цифровой грамотности.

Программы образования и профессиональной подготовки устраняют цифровой разрыв и помогают людям развивать навыки, необходимые для достижения успеха в цифровой экономике.

3. Усиление мер кибербезопасности.

Предприятия и организации должны уделять приоритетное внимание мерам кибербезопасности для защиты от киберугроз и защиты конфиденциальной информации.

4. Сотрудничать в сфере регулирования.

Политики, заинтересованные стороны отрасли и эксперты могут работать вместе над разработкой нормативно-правовой базы, которая поддерживает инновации, одновременно защищая потребителей и обеспечивая честную конкуренцию.

Заключение

Поскольку организации сталкиваются с цифровыми изменениями, им необходимо инвестировать в инновационные технологии, внедрять гибкие методы управления и использовать решения FinTech, чтобы открыть новые возможности для роста и инноваций. Цифровая экономика, менеджмент и финансовые технологии играют решающую роль в стимулировании развития и инноваций в различных отраслях экономики. Используя эти технологии, предприятия и правительства могут открыть новые возможности, повысить эффективность и стимулировать рост.

Принимая и решая проблемы цифровой экономики, управленческих и финансовых технологий, страны могут использовать возможности технологий для обеспечения устойчивого развития и экономического роста.

Список использованной литературы:

1. Abdullaev, A., (2020). The issue of a competitive national innovative system formation in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 159, p. 04024). EDP Sciences.
2. Ashurov, M., Oripov, D., Shakirova, Y., & ets (2022, May). Strategies for Improvement and Evaluation of the Quality Management System of Uzbekistan Manufacturers. In *International Scientific Conference on Agricultural Machinery Industry "Interagromash"* (pp. 1562-1570). Cham: Springer International Publishing.

3. Ikramov, M. A., (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation. Monograph. Jakarta, 2022. - 205 p.
4. Kurpayanidi K. (2023). Raqamli iqtisodiyot sharoitida axborot kamchiliklari va institutsional cheklolarni bartaraf etish. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 24(5), 45-50 https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss5/%x
5. Kurpayanidi, K. (2022). Integration of innovation and information and communication technologies as a source of economic transformation. *Ekonomika I sosium*, 9 (100).
6. Kurpayanidi, K. (2023). Features of in-company training of company employees in the conditions of transformation. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 24(1), 270-275.
7. Kurpayanidi, K. (2023). Methodological foundations of the study institutional environment of small industrial enterprises. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 389, p. 09002). EDP Sciences.
8. Kurpayanidi, K. (2023). Methodological foundations of the study institutional environment of small industrial enterprises. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 389, p. 09002). EDP Sciences.
9. Kurpayanidi, K. (2023). Modern digitalization: priorities and prospects in the context of economic transformation. *Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(2), 22-28.
10. Kurpayanidi, K. I. (2020). On the problem of macroeconomic analysis and forecasting of the economy. *Theoretical & Applied Science*, (3), 1-6.
11. Kurpayanidi, K. I. (2020). Some issues of macroeconomic analysis and forecasting of the economy of Uzbekistan. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. Ilmiy elektron jurnali*, 2, 100-108.
12. Kurpayanidi, K. I. (2020). To issues of development of entrepreneurship in the regions: theory and practice of Uzbekistan (on the materials of Andizhan region). *ISJ Theoretical & Applied Science*, 6(86), 1-10.
13. Kurpayanidi, K. I. (2020). К проблеме ведения бизнеса в условиях цифровой экономики. *Theoretical & Applied Science*, (9), 1-7.
14. Kurpayanidi, K. I. (2021). Analysis of scientific and theoretical ideas about entrepreneurship. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1(1), 50-59.
15. Kurpayanidi, K. I. (2021). Stimulation of foreign economic activities of entrepreneurship on the basis of innovative development. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 1(93), 8-13.
16. Kurpayanidi, K. I. (2022). Issues of innovation and innovation management in the context of economic transformation. *Farg'ona: Al-Ferganus*, 2022.
17. Kurpayanidi, K. I. (2022). On the problem of developing an investment policy strategy in the context of institutional transformation. *Nazariy Va Amaliy Tadqiqotlar Xalqaro Jurnali*, 2(3), 7-23.
18. Kurpayanidi, K. I. (2022). Scenarios of investment and innovation policy in the light of institutional transformation. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (108), 1-11. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2022.04.108.1>
19. Kurpayanidi, K. I. (2022). Trends in the development of small and medium-sized businesses in the region: foreign experience (based on the materials of the Russian Federation). *ISJ Theoretical & Applied Science*, 9(113), 11-20.
20. Kurpayanidi, K. I. (2023). Analysing the functioning of enterprise management in the context of institutional reforms. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*. 10. 581-585. ISSN: 2992-8982. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10190057>
21. Kurpayanidi, K. I. (2023). Economic transformation through institutional reforms: analysing challenges and perspectives of enterprise management. *Xorazm Ma'mun Akademiyasi Axborotnomasi - Vestnik Xorazmской академии Маъмуна. Xiva*, 10-2 (107). 32-36 bb. ISSN 2091-573 X. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10049468>
22. Kurpayanidi, K. I. (2023). Entrepreneurship in the context of institutional transformation of the economy. *Farg'ona: Al-Ferganus*, 2022.
23. Kurpayanidi, K. I. (2023). Innovation and competitiveness: Modelling future economic growth through the national innovation system of Uzbekistan. *E3S Web Conf. Volume 460*, 2023. International Scientific Conference on Biotechnology and Food Technology (BFT-2023). Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346003013>

24. Kurpayanidi, K. I. (2023). Innovation and innovation activity: key aspects of economic transformation. *Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar.3* (23). 12-20ю ISSN 2181-0567. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10049446>
25. Kurpayanidi, K. I. (2023). Institutional aspects and risks in the digital economy: ways to reduce uncertainty for economic agents. *Qo'qon universiteti xabarnomasi* ("Вестник Кокандского университета – Kokand University Herald") *ilmiy-elektron jurnali. №9(8)*, 21-25 bb. ISSN 2181-1695. Doi: <https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.827>
26. Kurpayanidi, K. I. (2023). Marketing as a driver of successful market introduction of innovative products in a transforming national economy. *Qo'qon universiteti xabarnomasi*, 8(8), 48–51. <https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.800>
27. Kurpayanidi, K. I. (2023). Retrospective analysis of innovative activity of business entities in the conditions of transformation. E3S Web of Conf. Volume 402. eISSN: 2267-1242.
28. Kurpayanidi, K. I. (2023). The dynamics of entrepreneurship in the transformation of economic institutions. Monograph. Farg'ona: Al-Ferganus, 2023. – 200 p.
29. Kurpayanidi, K. I. (2023). The role of innovation and innovative activities in the conditions of economic transformation: analysis of theoretical aspects. *Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar. 2* (22). *Aprel-Iyun. 14-20*. ISSN 2181-0567. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8141649>
30. Kurpayanidi, K. I. (2023). Интеграция инновационной деятельности и икт как источник трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3(2), 45-55.
31. Kurpayanidi, K. I. Innovation and innovative activity in a transforming economy / K. I. Kurpayanidi // Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics. – 2023. – Vol. 15, No. 2(50). – P. 70-79.
32. Kurpayanidi, K. I. Vectors of mastering digital economy at industrial enterprises / K. I. Kurpayanidi // Инновационные решения в промышленной инженерии: Сборник материалов международной научно-практической конференции, Бухара, 2023 г. С. 410-411.
33. Kurpayanidi, K. I., (2023). Institutional aspects and risks in the digital economy: ways to reduce uncertainty for economic agents. *Qo'qon universiteti xabarnomasi*, 9(9), 21–25. <https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.827>
34. Kurpayanidi, K. The role of innovation and innovative activities in the conditions of economic transformation: analysis of theoretical aspects / K. Kurpayanidi // *Economy: Analysis and Forecasts.* – 2023. – No. 2(22). – P. 14-20.
35. Kurpayanidi, K.I. (2022). Issues of innovation and innovation management in the context of economic transformation: Monograph. Kurpayanidi K.I., edited by M.A.Ikramov, Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022, 270 p. ISBN 978-9943-8579-2-6.
36. Kurpayanidi, K.I. (2023). Institutional aspects and risks in the digital economy: ways to reduce uncertainty for economic agents. *Qo'Qon Universiteti Xabarnomasi*, 9(9), 21–25. <https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.827>
37. Mamurov, D.E. (2022). Management of innovative activity of business entities in industry: Monograph, Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>
38. Margianti, E.S., et al. (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation. Monograph. Jakarta, Gunadarma Publisher, Indonesia. ISBN: 978- 602-0764-47-4
39. Mikhaylov, A. B. (2023). Industry 4.0 and its impact on cross-border investment: new challenges and opportunities. "Iqtisodiy tadqiqotlarga asoslangan oliy malumotli iqtisodchi kadrlarni tayorlash: muammolar va innovatsion yechimlar". *Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi to'plami*, 145-146.
40. Mikhaylov, A., & ets. (2023). Problems of corporate social responsibility assessment: analysis of key issues. *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/1606>
41. Nabieva, N. M., & Abdurahmonov, O. B. (2023). Проблемы и решения низкой эффективности малых субъектов предпринимательства. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3(4), 71-75.

42. Sobirov, S., & ets. (2024). Napravleniya razvitiya chelovecheskogo kapitala: regionalniy aspekt. Farg'ona Davlat Universiteti. "Ilm-fan taraqqiyotida mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami.
43. Tsoy, D., Godinic, D., & Tong, Q. (2022). Impact of Social Media, Extended Parallel Process Model (EPPM) on the Intention to Stay at Home during the COVID-19 Pandemic. *Sustainability* 2022, 14, 7192. Doi: <https://doi.org/10.3390/su1412719219>
44. Wen, H., Zhong, Q., & Lee, C. C. (2022). Digitalization, competition strategy and corporate innovation: Evidence from Chinese manufacturing listed companies. *International Review of Financial Analysis*, 82, 102166.
45. Абдуллаев, А. М., & др. (2020). Исследование систем управления предприятием: сущность, методы и проблемы. *Бюллетень науки и практики*, 6(2), 182-192.
46. Абдуллаев, А., & (2020). Рақамли иқтисодиётда бизнес юритиш хусусиятлари. *Farg'ona davlat universiteti*, (3), 39-43.
47. Иорданова Вероника Григорьевна, & Черенкова Светлана Алексеевна (2022). Влияние цифровизации мировой экономики на экономический рост в странах мира (на примере КНР и США). *Российский внешнеэкономический вестник*, (8), 36-53. doi: 10.24412/2072-8042-2022-8-36-53
48. Исмоилжонов, В. (2023). Развтия цифровой экономики и его взаимосвязь с ростом конкурентоспособности регионов. 2023: *Mintaqaviy iqtisodiyotning zamonaviy muammolari: tajriba, tendentsiyalar va istiqbollar Nashrlar*, 293-295. Retrieved from <https://e-itt.uz/index.php/editions/article/view/424>
49. Комилжорова, М. Б. (2020). К вопросам развития предпринимательства в регионах (на материалах Андижанской области Узбекистана). *Экономика и бизнес: теория и практика*, (6), 165-170.
50. Курпаяниди К.И. (2023). Развивая микроэкономический анализ: методология изучения институциональной среды малых предприятий. *Экономика и предпринимательство – Journal of Economy and Entrepreneurship. Moskva*, 9 (158). 947-956. Doi: <https://doi.org/10.34925/EIP.2023.158.09.182>
51. Курпаяниди, К. (2021). Актуальные вопросы цифровизации в индустриальном секторе экономики Узбекистана. *Общество и инновации*, 2(4/S), 201-212.
52. Курпаяниди, К. (2023). Институциональная среда предпринимательского сектора экономики. " *Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari*" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami., 75-78.
53. Курпаяниди, К. (2023). Некоторые особенности методологии исследования институциональной среды малых промышленных предприятий. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/ Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(4), 21-34.
54. Курпаяниди, К. (2024). Классификация институциональных факторов, определяющих предпринимательскую активность в Узбекистане. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*. 1, 490-496. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/download/850/855>
55. Курпаяниди, К. И. (2020). Вопросы ведения бизнеса в условиях цифровизации экономики. In *Управление инновационными и инвестиционными процессами и изменениями в условиях цифровой экономики* (pp. 126-133).
56. Курпаяниди, К. И. (2021). Научно-теоретические вопросы развития предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*, 7(6), 345-352.
57. Курпаяниди, К. И. (2021). Современные концепции и модели развития предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*, 7(9), 425-444.
58. Курпаяниди, К. И. (2022). К вопросам методологических подходов исследования институциональной среды малого предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*, 8(9), 442-460.
59. Курпаяниди, К. И. (2022). К вопросам методологических подходов исследования институциональной среды малого предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*, 8(9), 442-460.

60. Курпаяниди, К. И. (2022). Теоретические аспекты развития предпринимательства. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (3-1), 186-188.
61. Курпаяниди, К. И. (2022). Цифровая трансформация как перспективное направление развития промышленности Узбекистана. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (9), 120-123.
62. Курпаяниди, К. И. (2023). Анализ и теоретические аспекты непрерывного образования в республике Узбекистан. *Science and innovation*, 2(Special Issue 14), 823-829.
63. Курпаяниди, К. И. (2023). Развитие цифровой экономики: преодоление институциональных ограничений и раскрытие информационной асимметрии. *Бюллетень науки и практики*, 9(10), 202-216.
64. Курпаяниди, К. И. (2023). Сценарии развития экономики Узбекистана в условиях нестабильности. *Экономика Центральной Азии*, 7(1), 63-80.
65. Курпаяниди, К. И. Логистика: учебное пособие / К. И. Курпаяниди. – Фергана: ООО "Al-Ferganus", 2023. – 400 с. – ISBN 9789910966415.
66. Курпаяниди, К. И. Направления развития экономики Узбекистана в условиях мировой нестабильности / К. И. Курпаяниди // *Экономический бюллетень Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Республики Беларусь*. – 2023. – № 2(308). – С. 34-42.
67. Курпаяниди, К. И. Проблемы обеспечения экономической безопасности республики Узбекистан: институциональный аспект / К. И. Курпаяниди // *Экономическая безопасность социально-экономических систем: вызовы и возможности: Сборник трудов V Международной научно-практической конференции*, Белгород, 28 апреля 2023 года / Отв. редакторы Е.А. Стрябкова, Н.А. Герасимова. – Белгород: Общество с ограниченной ответственностью Эпицентр, 2023. – С. 363-367.
68. Курпаяниди, К. И. Развивая микроэкономический анализ: методология изучения институциональной среды малых предприятий / К. И. Курпаяниди // *Экономика и предпринимательство*. – 2023. – № 9(158). – С. 947-956. – DOI 10.34925/EIP.2023.158.09.182.
69. Курпаяниди, К. И. Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства / К. И. Курпаяниди // *Проблемы современной экономики*. – 2022. – № 3(83). – С. 142-147. – EDN FQJJEH.
70. Курпаяниди, К. И. Цифровая трансформация управления человеческим капиталом: стратегические модели на промышленных площадках / К. И. Курпаяниди, А. Б. Михайлов, Ш. М. Мамаджанов // *Инновационные решения в промышленной инженерии: Сборник материалов международной научно-практической конференции*, Бухара, 2023 г. Бухарский инженерно-технологический институт, 2023. – С. 424-425.
71. Курпаяниди, К. И. Экономическая теория: Учебник / К. И. Курпаяниди. – Фергана: Al-Ferganus, 2023. – 610 с. – ISBN 9789910966439.
72. Курпаяниди, К. Экономическая теория: практикум: Учебник для бакалавров высших образовательных учреждений / К. Курпаяниди. – "SUNRISE-PRO". – Фергана: SUNRISE-PRO, 2024. – 600 с. – ISBN 978-9943-7038-9-6.
73. Михайлов, А. Б., & Мамаджанов, Ш. М. (2024). Цифровая трансформация управления человеческим капиталом: стратегические модели на промышленных площадках. Бухарский инженерно-технологический институт Конференция: инновационные решения в промышленной инженерии, Бухара.
74. Михайлов, А., & Курпаяниди, К. (2024). Оценка корпоративной социальной ответственности: проблемы и анализ. *Interpretation and Researches*. извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/1861>
75. Михайлов, А., & Тургунов, Н. (2023). Зеленая экономика: проблемы, перспективы и возможности для Узбекистана. *Nashrlar: 2023: Mintaqaviy iqtisodiyotning zamonaviy muammolari: tajriba, tendentsiyalar va istiqbollar*, 1(2), 434-437. Retrieved from <https://e-itt.uz/index.php/editions/article/view/465>

E'lon / Reklama / Advertisement

Hurmatli hamkasabalar “Al-Ferganus” nashriyoti va “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” elektron jurnali O‘zbekiston ta’lim xizmatlari bozorida o‘zining faoliyatini boshlaganligini ma’lum qilamiz.

Ajoyib imkoniyatdan siz birinchilar qatorida foydalanib ilmiy nashrlaringizni chop etishingiz mumkin.

“Al-Ferganus” nashriyotimiz tomonidan Siz taqdim etgan darslik, o‘quv qo‘llanma, monografiya va ilmiy risolalarga ISBN, Doi halqaro raqamli idenfikatorlarni biriktirish, ularning elektron zamonaviy andozadagi muqovalar va ishlanmalarning elektron maketini yaratish, nashriyotda e’lon qilingan ishlarni elektron axborot nashrlarida joylashtirish xizmatlari ko’rsatiladi.

Bizning nashriyotimizning boshqa nashriyotlardan farqi shundaki, tezkor va sifatli xizmat ko’rsatamiz hamda eng asosiysi biz Sizning ishlaringizni Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi va Rossiya Milliy kutubxonasi fondlariga bepul joylashga shuningdek, Rossiya ilmiy iqtiboslik indeksi (RINTs va E – library) platformasiga, CrossRef bazalariga shartnoma asosida joylashtirishga ko’maklashamiz.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 elektron jurnali ham o‘z faoliyatini boshlamoqda. Bizning jurnalda O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi ixtisosliklari fizika-matematika, kimyo, biologiya, geologiya-mineralogiya, texnika, qishloq xo’jaligi, tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya, geografiya, yuridik, pedagogika, tibbiyot san’atshunoslik, arxitektura, psixologiya,

sotsiologiya fanlari bo'yicha milliy va xorijiy mualliflarning fanlardan erishgan yutuqlari va istiqbollari borasidagi ilmiy maqolalari, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari e'lon qilinadi. Elektron jurnal har oyda bir marta e'lon qilinadi.

Jurnallarda e'lon qilinadigan har bir maqolaga shartnoma asosida DOI (Crossref) raqami beriladi.

Shuningdek, tahririyat tomonidan:

- maqolalarni sifatli tarjima qilish;
- maqolalarni tahrirlash va jurnallar talabiga moslash;
- maqolalarga ishlov berish;
- maqolalarni plagiatga tekshirish;
- xorijdagi nufuzli (Scopus, Web of sciences va yuqori impakt faktorli)

jurnallarda maqollarni sifatli va ishonchli chop etishga ko'maklashish xizmatlarini ham ko'rsatadi.

Imkoniyatni boy berib qo'ymang!

Quyidagi manzillarga murojaat qiling:

Elektron pochta manzili: Alferganus.ltd@gmail.com

Telegramm manzilimiz : [@Alferganus_ltd](https://www.instagram.com/Alferganus_ltd)

Telefonlar: (97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером: 963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

Ягона Интерактив
Давлат Хизматлари
Портали

Ўзбекистон Республикаси
Президенти
Администрацияси
хузуридаги Ахборот ва
оммавий коммуникациялар
агентлиги

№ 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710
Хужжат яратилинган сана: 2021-03-23
Ариза рақами: 29059507

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308291417

**Ноширлик фаолиятини бошлагани ҳақида ваколатли
давлат органини хабардор қилгани тўғрисида
ТАСДИҚНОМА**

**Хабардор қилувчи юридик шахнинг номи: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"**

Наشريёт номи: AL-FERGANUS

Ноширлик фаолиятининг ихтисослашуви: ижтимоий-сиёсий, адабий-бадий, болалар ва
ўсмирлар, маънавий-маърифий, илмий, илмий-оммабоп, ўқув адабиётлари, энциклопедик
(маълумотнома), диний, расмий, ахборот-реклама, ишлаб чиқаришга оид, ишлаб чиқаришга оид
меъёрий

СТИР: 308291417

Худуд: Фарғона вилояти

Фаолият юритиш манзили: ул. Аэропортная 1-12

Хабарнома қабул қилинган сана: 2021-03-23

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун hero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

2205

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Abdullayev A.M.

Logistika amaliy mashg'ulotlar: o'quv qo'llanma / Abdullayev A.M., Farg'ona, AL-FERGANUS, AL-FERGANUS, 2023. — 300 b.

ISBN 978-9910-9664-2-2

Курпаяниди К.И.,

Логистика практикум: учебное пособие. /К.И. Курпаяниди. Фергана: AL-FERGANUS, 2023. — 400 с.

ISBN 978-9910-9664-1-5

Курпаяниди К.И.,

Логистика: учебник. /К.И. Курпаяниди. Фергана: AL-FERGANUS, 2023. — 516 с.

ISBN 978-9943-8580-6-0

Kurpayanidi K.I.,
The dynamics of entrepreneurship in the transformation of economic institutions: monograph / Kurpayanidi K.I., edited by M.A. Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2023. – 200 p. **ISBN 978-9943-8580-4-6**

M. Butaboyev, Sh. Axunova
Raqamli iqtisodiyotda bulutli hisoblash texnologiyalari. O'quv qo'llanma: AL- FERGANUS, 2023. — 200 b.

ISBN 978-9910-9664-0-8

M.T.Bo'taboev, E. A.Muminova
Yashil iqtisodiyot: darslik/ M.T.Bo'taboev, E. A.Muminova
Farg'ona, AL-FERGANUS, 2023. 233 b.

ISBN: 978-9943-8580-5-3

**Madraximov M. M,
Yunusaliev E.M.,
Abdulhayev Z. E.,
Sattorov A. X.**
Gidravlika va
gidropnevmoymoyuritmalar
fanidan masalalar to'plami.
O'quv qo'llanma.
Farg'ona, AL-FERGANUS,
2023. 340 b.
ISBN 978-9943-8580-9-1

Kurpayanidi K.I.,
Entrepreneurship in the
context of institutional
transformation of the
economy: monograph /
Kurpayanidi K.I., edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 220
p.
ISBN 978-9943-8579-6-4

**Kurpayanidi K.I., Ilyosov
A.A.**
Bojxona ishi: o'quv
qo'llanma/ Kurpayanidi
K.I., Ilyosov A.A. Farg'ona,
AL-FERGANUS, 2022.
308 b.

ISBN: 978-9943-8580-0-8

Muminova E.A

Bojxona ishi:
darslik/Muminova E.A.
Farg‘ona, AL-FERGANUS,
2022.

ISBN:978-9943-8579-9-5

Kurpayanidi K.I.

Bojxona ishi: darslik/
Kurpayanidi K.I.Farg‘ona,
AL-FERGANUS, 2022.
376 b.

ISBN: 978-9943-8579-8-8

Tўxtasiнова Д.Р

Корхоналарда
ходимларни бошқаришда
инновацион усуллардан
фойдаланишни
такомиллаштириш:
монография / Тўхтасинова
Д.Р. - Фарғона
политехника институти.
Фарғона, AL-FERGANUS,
2022. – 162 б.

ISBN 978-9943-8579-5-7

Д.Р.ТЎХТАСИНОВА
КОРХОНАЛАРДА ХОДИМЛАРНИ
БОШҚАРИШДА ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРДАН
ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография
 Crossref
Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7352200>

Kurpayanidi K.I.,

Issues of innovation and innovation management in the context of economic transformation: monograph / Kurpayanidi K.I., edited by M.A.Ikramov. – Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 280 p.

ISBN 978-9943-8579-2-6

**Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.**

Основы экономических знаний. Учебное пособие. /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Фергана: AL-FERGANUS, 2022.- 280 с.

ISBN: 978-9943-7707-9-9

МАДАМИНОВ Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси: Монография / Мадаминов Ж.З. - Фарғона политехника институти. Фарғона, AL-FERGANUS, 2022. – 150 б.

ISBN: 978-9943-8579-0-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

**Курпяниди К. И.,
Илёсов А.А.** Саноат
маҳсулотлари
экспортининг ташкилий-
иқтисодий
механизмларини
такомиллаштириш
(Фарғона вилояти саноат
тармоғи мисолида):
монография / AL-
FERGANUS, 2022. – 184 б.
ISBN 978-9943-7707-5-1

**Мамуров Э.Т., Гафуров
А.М.** CAD/CAM/CAE
tizimlarida loyixalash
asoslari. **Дарслик**
/Э.Т.Мамуров,
А.М.Гафуров – Фарғона:
AL-FERGANUS, 2022.-
200 б.

Ўзбекистон
Республикаси Олий ва ўрта
махсус таълим вазирлиги
хузуридаги Олий, ўрта
махсус ва профессионал
таълим йўналишлари
бўйича ўқув-услубий
бирлашмалар фаолиятини
Мувофиқлаштирувчи
кенгаш томонидан дарслик
сифатида тавсия этилган.
(2022 йил 9 сентябр №302-
сонли буйруқ).

ISBN 978-9943-7706-9-0

**Mamurov E.T., Xusanov
Yu.Yu., Yusupov
S.M.** Mexatronika
asoslari. **Дарслик**
/ - E.T.Mamurov,
Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022. 280
б.
ISBN 978-9943-7707-1-3

О'zbekiston
Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Oliy, o'rta
maxsus va professional
ta'lim yo'nalishlari
bo'yicha o'quv-uslubiy
birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan darslik
sifatida tavsiya etilgan.
(2022 yil 9 sentyabr №302-
sonli buyruq).

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

K.I. KURPAYANIDI D.E. MAMUROV

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Mamurov E.T., Yusupov
S.M., Xusanov Yu.Yu.**

Yo'nalishga kirish. Darslik /
E.T.Mamurov,
S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022.-
150 b.

ISBN 978-9943-7707-0-6

O'zbekiston
Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Oliy, o'rta
maxsus va professional
ta'lim yo'nalishlari
bo'yicha o'quv-uslubiy
birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan darslik
sifatida tavsiya etilgan.
(2022 yil 9 sentyabr №302-
sonli buyruq).

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**

**Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /**
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 200 p.
ISBN: 978-9943-7707-3-7

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такимллаштириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

**Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.
Тўқимачилик саноати
кластерлари**

**фаолиятида бошқарув
механизмларини
такимллаштириш**

**[Матн]: монография
/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-**

Фарғона политехника
институти. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.
ISBN: 978-9943-7707-7-5

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
Худудларнинг
иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш
самарадорлигини
ошириш: монография /
Рахмоназаров П.Й. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 170 б.
ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov, M. S. Sanoat
korxonalarida risklarni
boshqarish mexanizmini
takomillashtirish
strategiyalari. Monografiya.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish
mexanizmini takomillashtirish strategiyalari

Монографиya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

**Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.**
Institutional transformation
of the business sector.
Monograph. Fergana "AL-
FERGANUS", 2021. - 180
p.
ISBN: 978-9943-7189-9-9

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.**
Problems and solutions for
the formation of a
competitive national
innovation system.
Monograph. Edited by
Doctor of Economics,
Professor Ikramov M.A.,
Fergana: Al-Ferganus,
2021.- 102 p.
ISBN: 978-9943-7706-0-7

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov M.S., Shakirova
Yu.S.** Environmental
problems and strategic
directions of environmental
management in their
solution. Monograph. Edited
by Doctor of Economics,
Professor Ikramov M.A.,
Fergana: Al-Ferganus,
2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-4-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизmlарини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б. ISBN: 978-9943-7189-8-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T. Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p. ISBN: 978-9943-7706-3-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Muminova, E.A. Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p. ISBN: 978-9943-7706-1-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева
Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б. ISBN: 978-9943-7189-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p. ISBN: 978-9943-7706-2-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M. G'o'zada defoliatsiya o'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya. /q.x.f.d., professor F.J. Teshayev muharrirligi ostida. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021. – 160 b. ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

